

O'QUV TANLANMA SINFLARINI XATOSIZ AJRATUVCHI KLASSIFIKATORLAR
ASOSIDA TIMSOLLARNI TANIB OLIISH

¹Bekmuratov K.A., ²Bekmuratov D.K., ³Axrorov M.SH.

^{1,2,3}TATU Samarqand filiali

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7856062>

Annotatsiya. Maqolada o'quv tanlanmadagi timsollari soni, belgilar soni hamda timsollarni tanib olishdagi ehtimoliy xatolik va uning ishonchlilik qiymatlari oldindan berilganda, o'quv tanlanma sinflarini bir-biridan klassifikatorlar yordamida xatosiz yoki xatoli ajratish hamda ular asosida yangi timsollarni tanib olish masalalasi qo'yilgan va echilgan. Qoyilgan masalani yechish uchun: har bir klassifikatorning tarkibiga kiruvchi belgilar sonining yuqori chekli qiymatini va uning asosida har bir sinf uchun klassifikatorlarni aniqlash va ular orasidan aniq bir sinfdagi timsollarni boshqa sinflardagi timsollardan xatosiz ajratuvchi informativ klassifikatorlarni tanlab olish, hal qiluvchi qoidalarni qurish va ular asosida yangi timsollarni tanib olishda belgilangan sifat va ishonchlilikni qanoatlantiruvchi protseduralari keltirilgan. Taklif etilgan protseduralar asosida amaliy masalalarni yechish uchun algoritim va dasturiy majmua ishlab chiqilgan. Test masala yechilgan, EHM da hisoblash eksperimentlari o'tkazilgan, yangi timsollarni tanib olish natijalari keltirilgan.

Kalit so'zlar: O'quv tanlanma, nazorat tanlanma, sinf, timsol, belgi, tayanch timsol, hal qiluvchi qoida, oddiy mantiqiy klassifikator, yetarli oddiy mantiqiy klassifikator, ehtimoliy xatolik, ishonchlilik, xatosiz ajratish.

Kirish. Sun'iy intellektning asosiy yo'nalishlaridan biri - bu timsollarni tanib olish yo'nalishidir, bunda tanib olish masalalarini samarali yechishga mo'ljallangan matematik usullar, algoritmlar va dasturlarni ishlab chiqish muhim masalalardan biri bo'lib qolmoqda. Timsollarni tanib olish (TTO) usullari va algoritmlari hozirgi vaqtda tabiat va jamiyatda uchraydigan murakkab va qiyin formallashtiriladigan masalalarni yechishda qo'llanilmoqda. TTONi o'rgatuvchi tizimlarni yaratishda ularning yangi TTOda yuqori sifat va ishonchlilik ko'rsatkichga erishishi muhim faktorlardan biri hisoblanadi. Yaratilayotgan tanib oluvchi tizimning sifati va ishonchliligini belgilovchi asosiy faktorlardan biri - bu oldindan berilgan o'quv tanlanma(O'T)ning hajmi (timsollar va belgilar soni) hisoblanadi. Shunig uchun ushbu maqolada O'Tning hajmini, yangi TTOda sifat va ishonchlilik ko'rsatkichlari kabi parametrlarni hisobga olib, klassifikatorlarni tanlab olish va ular asosida TTO masalasi qo'yiladi va yechiladi.

Masalaning qo'yilishi. Faraz qilaylik, T_{nml} O'T va T_{nm}^* nazorat tanlanma (NT) mos ravishda quyidagi ko'rinishlarda berilgan bo'lsin:

$$T_{nml} = \bigcup_{j=1}^l K_j : \begin{cases} X_1 = (x_{11}, x_{12}, \dots, x_{1n}) \\ X_2 = (x_{21}, x_{22}, \dots, x_{2n}) \\ \dots \\ X_{m_j} = (x_{m_j1}, x_{m_j2}, \dots, x_{m_jn}) \end{cases} \quad \text{va} \quad T_{nm}^* : \begin{cases} X_1^* = (x_{11}, x_{12}, \dots, x_{1n}) \\ X_2^* = (x_{21}, x_{22}, \dots, x_{2n}) \\ \dots \\ X_m^* = (x_{m^*1}, x_{m^*2}, \dots, x_{m^*n}) \end{cases}$$

bu yerda n -xususiyatlar soni, m -timsollar soni, l -sinflar soni, K_1, K_2, \dots, K_l -O'T sinflari, X_1, X_2, \dots, X_{m_j} - K_j sinf timsollari, $X_1^*, X_2^*, \dots, X_m^*$ -NT timsollari, $(x_{u1}, x_{u2}, \dots, x_{un})$ - X_u

va X_u^* timsollar xususiyatlari, $(m_1 + m_2 + \dots + m_l) = m$. Xususiyl holda T_{nm} O'Tdan K_q sinf sifatida $K_q = \forall K_j$ va K_p ($q \neq p$) sinf sifatida $K_p = T_{nm} \setminus K_q$ olinadi.

O'Tdagi sinflarni bir-biridan ajratuvchi belgilarni shakllantirish natijasida hosil qilinadigan hal qiluvchi qoida(HQQ)lar asosida TTOda sifat va ishonchlilik ko'rsatkichlarini ifodalovchi ayrim natijalar [1, 2] ishlarda batafsil keltirib o'tilgan va sinflarni xatosiz ajratuvchi HQQlar yordamida yangi TTOdagi xatolik ehtimoli ε uchun quyidagi natija olingan:

$$\varepsilon = (\ln N - \ln \eta) / m, \quad (1)$$

bu yerda N -HQQ to'plami, ε -TTOda xatolik ehtimoli, η -TTOda xatolik ehtimolining ishonchliligi, m - O'Tdagi timsollar soni.

Talab qilinadi: qismani pretsedenti usul(QPU)ga asoslangan algoritmlarda [2, 3] Z_u ($u = \overline{1, m}$) tayanch timsol(TaT)lar asosida hosil qilinadigan D_i^Z ($i = \overline{1, m^*}$) oddiy mantiqiy klassifikator(OMK)lar orasidan tanlab olingan yetarli OMK (YEOMK)lar to'plamin W^D yordamida erishilgan natijaga teng kuchli natijani olishga imkoniyat yaratuvchi har bir $\tilde{D}_i^Z \in W^D$ YEOMKning n_0 chekli o'lchami qiymatini $n_0 = f(\varepsilon, \eta, n, m)$ bog'liqlik asosida (3) formuladan aniqlash; n_0 o'lchamga ega bo'lgan har bir $\tilde{D}_i^Z \in W^D$ YEOMK asosida har bir $X_u^* \in T_{nm}^*$ timsolni $K_q \in T_{nm}$ sinfga tegishlilikni aniqlash.

Masalani yechish uslubi. Agar (1) $K_q \in T_{nm}$ sinfni $K_p \in T_{nm}$ sinfdan ajratuvchi har bir n_0 o'lchamli $\tilde{D}_i^Z \in W^D$ YEOMKga mos HQQ n o'lchamli D_i^Z ($i = \overline{1, m^*}$) OMKlar orasidan tanlab olinishi hisobga olsansa, ya'ni $N = f(n, n_0)$ va m, ε, η oldindan berilgan bo'lsa, u holda n_0 ning qiymatini aniqlash mumkin. Buning uchun (1) dan quyidagi hosil qilinadi:

$$\ln N = \varepsilon m + \ln \eta \quad (2)$$

QPUga asoslangan algoritmlarda T_{nm} O'Tdagi $Z_k = \forall X_u$ ($k = \overline{1, m}$) TaTlarga nisbatan hosil qilinadigan mumkin bo'lgan barcha D_i^Z ($i = \overline{1, m^*}$) OMKlar soni quyidagicha aniqlanadi [3]:

$$m^* = m \cdot 2^n \quad (3)$$

Agar T_{nm} O'Tdagi timsollarni K_q va K_p sinflarga xatosiz yoki xatoli ajratishni n_0 o'lchamli $\tilde{D}_i^Z \in W^D$ YEOMK bilan amalga oshirish talab qilinsa, u holda ushbu YEOMK ni hosil qilishni mumkin bo'lgan barcha holatlar soni (4) orqali aniqlanadi:

$$N \leq C_{m^*}^1 + C_{m^*}^2 + \dots + C_{m^*}^{n_0} = 2^{n_0}. \quad (4)$$

Agar n_0 o'lchamli $\tilde{D}_i^Z \in W^D$ YEOMK T_{nm} O'Tdagi dastlabki D_i^Z ($i = \overline{1, m^*}$) OMKlardan tanlab olinishi e'tiborga olinsa, u holda K_q sinf timsollarini va K_p sinf timsollaridan ajratishi mumkin bo'lgan barcha HQQlar soni N dan oshmaydi, ya'ni:

$$N \leq 2^{n_0} \cdot C_{m^*}^{n_0} \quad (5)$$

(5) munosabatdan T_{nm} O'Tdagi dastlabki D_i^Z ($i = \overline{1, m^*}$) OMKlardan T_{nm} O'Tdagi K_q sinf timsollarini K_p sinf timsollaridan xatosiz ajratishda belgilangan ε va η qiymatlarni

qanoatlantiruvchi n_0 o'chamli $\tilde{D}_i^Z \in W^D$ YEOMKlarni topish talab etiladi. Har bir $\tilde{D}_i^Z \in W^D$ YEOMKning n_0 o'lchami qiymatini (5) munosabatni logarifmlash orqali topish mumkin:

$$\ln N \leq \ln 2^{n_0} + \ln C_{m^*}^{n_0}, \quad (6)$$

bu yerda

$$C_{m^*}^{n_0} = \frac{m^*!}{n_0!(m^* - n_0)!}. \quad (7)$$

$n_0 \geq 1$, $n \geq 2$ va $n > n_0$ bo'lganda (7) formuladagi $C_{m^*}^{n_0}$ qiymatni quyidagicha baholash mumkin:

$$C_{m^*}^{n_0} \leq m^{*n_0}. \quad (8)$$

(6) va (8) munosabatlardan (8) munosabat hosil qilinadi:

$$\ln N \leq \ln 2^{n_0} + \ln C_{m \cdot 2^n}^{n_0} = \ln 2^{n_0} + \ln(m \cdot 2^n)^{n_0} = n_0(\ln 2 + \ln m + n \ln 2). \quad (9)$$

(9) formuladagi $\ln N$ qiymatini (2) formulaning chap qismiga qo'yib (10) hosil qilinadi:

$$n_0 = \frac{\varepsilon m + \ln \eta}{\ln 2 + \ln m + n \ln 2} \quad (10)$$

η, m, n, ε parametrlarning berilgan qiymatlarida (10) formula bo'yicha aniqlangan n_0 qiymatni o'zgarish dinamikasi 1-jadvalda keltirilgan.

1-jadval.

$n_0 = f(\varepsilon, \eta, m, n)$ bog'liqlik dinamikasi.

$\eta=0,95; m=1000; n=30.$					
ε	1	0,03	0,05	0,07	0,1
n_0	0,4	1	2	3	4

1-jadvaldan ko'rinadiki, yangi TTOda belgilangan ε va η qiymatlarni qanoatlantirish uchun tanlab olinayotgan har bir $\tilde{D}_i^Z \in W^D$ YEOMKning n_0 o'chamini oshirish uchun m qiymatni oshirish va n qiymatni kamaytirish kerak degan xulosaga kelib chiqadi.

Shunday qilib, T_{nml} O'Tning har bir $K_q \in T_{nml}$ sinfdagi $Z_k (k = \overline{1, m_q})$ TaTlar asosida tanlab olinadigan n_0 o'chovli har bir $\tilde{D}_i^Z \in W^D$ YEOMK $X_u \in K_q$ sinfdagi timsollarni $X_u \in K_p$ sinfdagi timsollardan xatosiz ajratishga erishilsa, u holda har bir $\tilde{D}_i^Z \in W^D$ YEOMKga mos qurilgan HQQ yordamida yangi $X_u^* \in T_{nm}^*$ timsolni $K_q \in T_{nml}$ sinfga tegishliligini aniqlashda ε va η qiymatlarni qanoatlantiradi.

n_0 o'lchami har bir $\tilde{D}_i^Z \in W^D$ YEOMKga mos hosil qilingan HQQ $X_u \in K_q (u = \overline{1, m_q})$ timsollarni $X_u \in K_p (u = \overline{1, m_p})$ timsollardan xatosiz ajratishi va yangi timsollarni tanishda belgilangan ε va η qiymatlarni qanoatlantirishi uchun tanlab olinadigan har bir $\tilde{D}_i^Z \in W^D$ YEOMK zarur informativlik ko'rsatkichiga ega bo'lishi talab etiladi [4]. Bunday ko'rsatkich $\tilde{D}_i^Z \in W^D$ YEOMK ning ajratish kuchi (AK) (11) formula ko'rinishda aniqlanadi:

$$f(W_i^z) = \rho_i^z / m, \quad (11)$$

bu yerda $\rho_i^z - \tilde{D}_i^Z$ YEOMK yordamida K_q va K_p sinflarga to'g'ri ajratilgan X_u timsollar soni.

Agar n_0 o'chovli har bir $\tilde{D}_i^Z \in W^D$ YEOMK T_{nmt} O'Tdagi K_q sinfni K_p sinfdan xatosiz ajratishda har bir $\tilde{D}_i^Z \in W^D$ YEOMKning n_0 o'lchami (10) formula asosida aniqlanganligi inobatga olinsa, u holda n_0 o'chovli har bir $\tilde{D}_i^Z \in W^D$ YEOMKning minimal AK (MAK) r_i/n_0 qiymatdan kam bo'lmashligi shart va bu a orqali belgilanadi, ya'ni:

$$a = r_i/n_0, \quad (12)$$

bu erda r_i ($r_i \leq n_0$)- \tilde{D}_i^Z YEOMKning rangi (belgilar soni).

Aniqlangan a qiymat asosida har bir $\tilde{D}_i^Z \in W^D$ klassifikatorning informativligini uning AK bo'yicha (13) munosabat ko'rinishda baholash mumkin:

$$f(\tilde{D}_i^Z) \geq a. \quad (13)$$

Shunday qilib, tanlanadigan har bir $\tilde{D}_i^Z \in W^D$ YEOMK K_q sinfni K_p sinfdan xatosiz ajratishda (13) shartni qanoatlantirishi zarur. (13) shartni qanoatlantiruvchi r_i rangli har bir $\tilde{D}_i^Z \in W^D$ YEOMK yangi TTOda ε va η qiymatlarni qanoatlantiradi.

Yuqorida keltirilgan matematik modellar asosida O'T sinflaridagi TaTlar asosida sinflarni bir-biridan xatosiz ajratuvchi YEOMKlarni tanlab olish, mos HQQlarni qurish va ular yordamida yangi TTO algoritmi va dasturiy majmuasi ishlab chiqildi.

Dasturiy majmua. Dasturiy majmuaning asosiy oynasi, dastlabki ma'lumotlarni kiritish, n_0 o'lchamli har bir $\tilde{D}_i^Z \in W^D$ YEOMKni tanlab olish, mos HQQlarni qurish va ular asosida yangi TTO masalalari 1-rasmda keltirilgan.

1 - rasm. Dasturiy majmuaning asosiy oynasida YEOMKlarni aniqlash va yangi TTO holati.

Xulosa va takliflar. [1-4] ishlarda keltirilgan model va algoritmlardan farqli ravishda ushbu model va algoritmda:

- $Z_k = \forall X_u (k = \overline{1, m})$ TaTlar asosida n_0 o'lchamli $\tilde{D}_i^Z \in W^D$ YEOMKlarni tanlab olish jarayonigacha η, m, n, ε parametrlarning berilgan qiymatlari asosida $\tilde{D}_i^Z \in W^D$ YEOMKga kiruvchi belgilar soni n_0 (10) formula ko'rinishda aniqlanadi;

- n_0 ning qiymati asosida n o'lchamli $D_i^Z (i = \overline{1, m^*})$ OMKlar orasidan (13) shartni qanoatlantiradigan n_0 o'lchamli $\tilde{D}_i^Z \in W^D$ YEOMK tanlab olinadi. Bu esa n o'lchamli $D_i^Z (i = \overline{1, m^*})$ OMKlar orasidan tanlab olinadigan $\tilde{D}_i^Z \in W^D$ YEOMKlar sonining keskin kamayishiga olib keladi;

- yangi $X_u^* \in T_{mm^*}^*$ TTOda (13) munosabatni qanoatlantiruvchi n_0 o'lchamga ega bo'lgan $\tilde{D}_i^Z \in W^D$ YEOMKlardan foydalaniladi.

Demak, masalani yechish uchun taklif etilayotgan model va algoritmda $\tilde{D}_i^Z \in W^D$ YEOMKlar sonining qisqarishi: birinchidan hisoblashlar hajmining kamayishiga va ikkinchidan yangi $X_u^* \in T_{nm}^*$ TTOda sifat va ishonchlilikning oshishiga olib keladi. Shuningdek, $\tilde{D}_i^Z \in W^D$ YEOMKlar sonining qisqarishi hisobiga HQQlar sinfi ham kamayadi va bu ko'p hollarda yangi $X_u^* \in T_{nm}^*$ TTOda sifat va ishonchlilikning kamayishiga olib keladi. Shuning uchun ushbu model va algoritmda $X_u^* \in T_{nm}^*$ TTOda talab etilgan sifat va ishonchlilikni ta'minlash uchun (10) formuladagi funksional bog'lanishdan foydalaniladi.

REFERENCES

1. Вапник В.Н., Червоненкис А.Я. Теория распознавания образов (статистические проблемы обучения). - М.:Наука, 1974.-415 с.
2. Vapnik V.N. Complete Statistical Theory of Learning. Automation and Remote Control, 2019, Vol. 80, No. 11, Pp. 1949-1975. ISSN 0005-1179.
3. Абдукаримов Р.Т. Камилов М.М, Кондратьев А.И. Информационно - распознающие системы частичной прецедентности/- Т.: «Фан», 1984. 102 - с.
4. К. А. Bekmuratov, D. K. Bekmuratov and A. R. Akhatov, "Synthesis of feature spaces ensuring the quality and reliability of recognition," 2019 Dynamics of Systems, Mechanisms and Machines (Dynamics), Omsk, Russia, 2019, pp. 1-5. eISSN: 2644-2760. (PoD) ISSN: 2381-7593. DOI: 10.1109/Dynamics47113.2019.8944721.